

شبكة المعلومات الجامعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شبكة المعلومات الجامعية

شبكة المعلومات الجامعية

التوثيق الالكتروني والميكروفيلم

شبكة المعلومات الجامعية

جامعة عين شمس

التوثيق الالكتروني والميكروفيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأفلام قد اعدت دون أية تغيرات

يجب أن

تحفظ هذه الأفلام بعيداً عن الغبار

في درجة حرارة من 15 – 20 مئوية ورطوبة نسبية من 20-40 %

To be kept away from dust in dry cool place of
15 – 25c and relative humidity 20-40 %

شبكة المعلومات الجامعية

بعض الوثائق الأصلية تالفة

شبكة المعلومات الجامعية

بالرسالة صفحات

لم ترد بالأصل

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة القادسية

كلية الآداب
قسم المكتبات والمعلومات

الرسائل العلمية المجازة بجامعة الزقازيق - فرع بنها

منذ عام ١٩٧٦ م - عام ٢٠٠٢ م

"دراسة ببليومترية"

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الآداب

إعداد

نداء مصطفى محمد طلبة

إشراف

الأستاذ الدكتور / شعبان عبد العزيز خليفه

أستاذ المكتبات والمعلومات

الدكتور / أسامة حامد علي

مدرس المكتبات والمعلومات

B 1-11

٥١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

صدق الله العظيم

(هود: ٨٨)

إهداء

إلى أعز وأغلى وأحب الناس إلى

رحمة الله تعالى ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين أن أسبغ على عبده نعمه ظاهرة وباطنه والشكر لله تعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث فله الحمد والشكر من قبل ومن بعد .

يطيب لى أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذى الفاضل وأبى الروحى أستاذى العزيز الدكتور / **شعبان خليفة** لتكريمه بالإشراف على هذا البحث والذى بذل لى من وقته وجهده وتشجيعه ما يتناسب مع كرم أخلاقه حيث أولانى برعايته منذ كانت الرسالة العلمية فكرة فى ذهن الباحثة وحتى خروجها إلى حيز الوجود فأصبحت بفضل الله خلاصة لما أسداه لى من نصائح وتوجيهات . . أدام الله فى عمره وجعله نبزاً لكل طالب .

كما أتقدم بالشكر والتحية للدكتور / **أسامة حامد** مدرس المكتبات بكلية الآداب ببنا على مشاركته فى الإشراف على هذا البحث وعلى مساعدته المستمرة والمخلصة للباحثة فى إنجاز هذا البحث .

ويسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذة الأفاضل الأستاذ الدكتور / **نعمتة أحمد مصطفى** أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور / **نبيلة خليفة** أستاذة المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة على تفضلهما بالموافقة على مناقشة هذا البحث وعلى إبداء ملاحظتهما وتوجيهاتهما للباحثة فلهما خالص الشكر والتقدير .

كما يسعدنى أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة بنها وأخص بالذكر الزملاء د. أمجد حجازى ، أ. محمد مصباح ، أ. محمد الهالى ، كما أتقدم بالشكر لزميلتى الدكتورة بدوية البسيونى المدرس بأداب طنطا وإلى الدكتور أحمد العربى على مساعدتهما لى فى إنجاز هذا البحث .

وأقدم شكرى وعظيم امتنانى لزملائى بكلية الآداب بجامعة بنها وبخاصة زملائى العاملين بمكتبة الكلية وللزملاء بقسم الدراسات العليا لما قدموه لى من عون كبير وعطاء بلا حدود .

وأخيراً الشكر كل الشكر إلى أسرتى الكبيرة أمى وإخوتى على عطائهم المستمر الذى لا ينضب وإلى أسرتى الصغيرة زوجى العزيز وإلى قررة عينى ابنتى "حلا" إليهم جميعاً وإلى من لم يرد ذكره خالص حبنى وتقديرى وجزاهم الله عنى خير الجزاء .

نداء مصطفى محمد طالب

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
هـ	قائمة الجداول والأشكال
١	المقدمة
٢	تمهيد
٢	مشكلة الدراسة
٣	أهداف الدراسة
٣	تساؤلات الدراسة
٤	مجال الدراسة وحدودها
٥	منهج الدراسة وأدواتها
٧	الدراسات المثيلة
١٤	الفصل الأول : الضبط الببليوجرافي للرسائل العلمية بجامعة بنها
١٦	١- تمهيد
١٧	٢- تعريف الضبط الببليوجرافي
١٧	٣- أهمية الضبط الببليوجرافي
١٨	٤- أدوات الضبط الببليوجرافي للرسائل العلمية
١٨	١/٤ اكتمال التغطية في أدوات الضبط الببليوجرافي
١٩	الضبط الببليوجرافي للرسائل العلمية
١٩	٥- الضبط الببليوجرافي العالمي للرسائل العلمية
٢٢	٦- الضبط الببليوجرافي العربي للرسائل العلمية
٢٤	٧- الضبط الببليوجرافي للرسائل العلمية في مصر
٢٨	١/٧ الضبط الببليوجرافي في جامعة بنها
٢٩	١/١/٧ أدوات الضبط الببليوجرافي التي تحصر الرسائل على مستوى الجامعة
٣٠	٢/١/٧ أدوات الضبط الببليوجرافي التي تحصر الرسائل على مستوى الكليات بالجامعة
٣٤	٣/١/٧ مصادر الحصر الببليوجرافي للرسائل العلمية بجامعة بنها
٣٦	٨- الخلاصة
٣٧	الفصل الثاني : الخصائص العامة للرسائل العلمية المجازة بجامعة بنها
٣٩	١- تمهيد
٣٩	٢- توزيع الرسائل المجازة بفرع جامعة الزقازيق بينها ١٩٧٦ : ٢٠٠٢ م
٤٠	٢/٢ رصيد كليات الجامعة من الرسائل العلمية من ١٩٧٦ : ٢٠٠٢ م
٤٤	٣/٢ التوزيع الموضوعي للرسائل المجازة بجامعة بنها

المصفاة

الموضوع

- ٤٩ -٣ معدلات نمو الرسائل العلمية بجامعة بنها في الفترة من ١٩٧٦ : ٢٠٠٢ م
- ٤٩ ١/٣ التطوير التاريخي للرسائل المجازة عبر الفترات الزمنية
- ٥٢ -٤ التوزيع اللغوي للرسائل
- ٥٦ ٥ - توزيع الرسائل وفقا لجنس الباحث (ذكر / أنثى)
- ٥٨ -٦ الخلاصة
- ٥٩ الفصل الثالث : الرسائل العلمية التي أجازتها الكليات النظرية بجامعة بنها
- ٦١ تمهيد
- ٦١ أولاً : الرسائل العلمية المجازة بالكليات النظرية بجامعة بنها
- ٦١ ١ - رصيد الرسائل المجازة
- ٦٣ -٢ التوزيع النوعي للرسائل العلمية
- ٦٤ ٣- الرسائل المجازة بالكليات النظرية في ضوء الإنتاج الوطني من الرسائل بالكليات المناظرة
- ٦٦ -٤ توزيع الرسائل المجازة بالكليات النظرية وفقاً لفترات الدراسة
- ٦٨ -٥ التوزيع الموضوعي للرسائل
- ٧٠ -٦ التوزيع اللغوي للرسائل
- ٧٢ ثانياً : الرسائل التي أجازتها كلية التربية
- ٨٣ ثالثاً : الرسائل التي أجازتها كلية التجارة
- ٩٤ رابعاً :- الرسائل التي أجازتها كلية الآداب
- ١٠٨ خامساً : الرسائل المجازة بكلية التربية الرياضية
- ١٠٩ الخلاصة
- ١١٠ الفصل الرابع : الرسائل العلمية المجازة من الكليات العملية بجامعة بنها
- ١١٢ أولاً : الرسائل المجازة بالكليات العملية
- ١١٢ ١ - رصيد الرسائل المجازة
- ١١٥ ٢- الرسائل المجازة بالكليات العملية بجامعة بنها في ضوء الإنتاج الوطني بالكليات المناظرة
- ١١٧ ٣ - التوزيع الزمني للرسائل بالكليات العملية وفقاً للفترات الزمنية
- ١٢٠ ٤ - التوزيع الموضوعي للرسائل
- ١٢٥ ٥ - التوزيع اللغوي للرسائل
- ١٢٨ ثانياً : الرسائل التي أجازتها كلية الطب البشري
- ١٤١ ثالثاً : الرسائل التي أجازتها كلية الزراعة
- ١٥٢ رابعاً : الرسائل التي أجازتها كلية الهندسة
- ١٦١ خامساً : الرسائل المجازة من كلية الطب البيطري

الصفحة

الموضوع

١٦٩	سادسا : الرسائل التي إجازتها كلية العلوم
١٧٩	سابعا : الرسائل التي أجازتها كلية التمريض
١٨٢	الخلاصة
١٨٣	الفصل الخامس : جهود المشرفين علي الرسائل العلمية بجامعة بنها
١٨٥	١ - تمهيد
١٨٦	٢ - عدد المشرفين بجامعة بنها وحالات الإشراف
١٨٧	٣ - توزيع الرسائل وفقا لنمط الإشراف (فردي / مشترك)
١٩٢	١/٣ توزيع الرسائل العلمية في كلية الآداب وفقاً لنمط الإشراف (فردي / مشترك)
١٩٤	٢/٣ توزيع الرسائل العلمية في كلية التجارة وفقاً لنمط الإشراف (فردي / مشترك)
١٩٥	٣/٣ توزيع الرسائل العلمية في كلية التربية وفقاً لنمط الإشراف (فردي / مشترك)
١٩٧	٤ - الإشراف وعلاقته ببعض المتغيرات
١٩٧	١/٤ الإشراف والزمن
١٩٩	٢/٤ الإشراف وعلاقته بجنس الباحث (ذكر / أنثى)
١٩٩	٣/٤ الإشراف وعلاقته بمستوي الدرجة
٢٠٠	٥ - المشرفون الأساسيون علي الرسائل العلمية بجامعة بنها
٢٠٧	٦ - المشرفون الأساسيون علي الرسائل المجازة من كليات جامعة بنها
٢٠٨	١/٦ كلية الطب البشري
٢١٢	٢/٦ كلية الزراعة
٢١٥	٣/٦ كلية الطب البيطري
٢١٨	٤/٦ كلية العلوم
٢٢٠	٥/٦ كلية التربية
٢٢٢	٦/٦ كلية الآداب
٢٢٤	٧/٦ كلية الهندسة
٢٢٦	٨/٦ كلية التجارة
٢٢٨	٩/٦ كلية التمريض
٢٣٠	١٠/٦ كلية التربية الرياضية
٢٣١	٧- الخلاصة

الصفحة	الموضوع
٢٣٢	نتائج الدراسة وتوصياتها
٢٣٩	المصادر والمراجع
٢٤٧	الملاحق

الجدول

الفصل الثاني الجدول

الصفحة

- جدول (١) : إنتاج جامعة بنها من الرسائل إلى الإنتاج الوطني من الرسائل العلمية ٤٠
- جدول (٢) إنتاج كليات جامعة بنها من الرسائل العلمية ٤١
- جدول (٣) : التوزيع التراكمي لإنتاجية الرسائل بكليات الجامعة ٤٢
- جدول (٤) : التوزيع الموضوعي للرسائل المجازة بفرع الجامعة بينها ٤٦-٤٥
- جدول (٥) : التطور التاريخي للرسائل المجازة بفرع جامعة الزقازيق بينها ٥٠
- جدول (٦) : التوزيع اللغوي للرسائل المجازة بفرع جامعة الزقازيق بينها منذ بدء برامجها للدراسات العليا حتى نهاية عام ٢٠٠٢ ٥٣
- جدول (٧) : التوزيع اللغوي وفقا لجنس الباحث ٥٥
- جدول (٨) : توزيع الرسائل المجازة وفقا لجنس الباحث ٥٦

الفصل الثالث الجدول

الصفحة

- جدول (٩) : إنتاج الكليات النظرية بفرع جامعة الزقازيق بينها من الرسائل العلمية ٦٢
- جدول (١٠) : نصيب الكليات النظرية بجامعة بنها في ضوء الإنتاج الوطني للرسائل بالكليات المناظرة ٦٤
- جدول (١١) : التطور التاريخي للرسائل المجازة بالكليات النظرية ٦٦
- جدول (١٢) : التوزيع الموضوعي للرسائل المجازة بالكليات النظرية ٦٨
- جدول (١٣) : توزيع الرسائل التي أجازتها الكليات النظرية وفقا للغاتها ٧٠
- جدول (١٤) : إنتاج الأقسام التربوية بكلية التربية من الرسائل ونسبتها من الإنتاج الوطني ٧٣
- جدول (١٥) : التطور التاريخي للرسائل بكلية التربية خلال فترات الدراسة ٧٤
- جدول (١٦) : التطور الزمني للرسائل المجازة من كلية التربية ٧٦
- جدول (١٧) : التطور الزمني الموضوعي للرسائل المجازة من كلية التربية ٧٩
- جدول (١٨) : التوزيع اللغوي حسب جنس الباحث (ذكر ١ أنثى) ٨٠
- جدول (١٩) : توزيع الأقسام بكلية التربية تبعا لجنس الباحث ٨١
- جدول (٢٠) : إنتاج الأقسام العلمية بكلية التجارة من الرسائل مقارنة بالإنتاج الوطني ٨٣
- جدول (٢١) : حجم الرسائل المجازة عبر الفترات الزمنية بكلية التجارة ٨٥
- جدول (٢٢) : التوزيع السنوي للرسائل المجازة بكلية التجارة خلال فترة الدراسة ٨٨